

O PROCESSO DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA A MULHER EM SITUAÇÃO DE ABORTO

 DOI: 10.5281/zenodo.7700000

Ana Beatriz Alves da Silva

Enfermeira pelo Centro Universitário do Piauí, ba7511385@gmail.com

Emilly de Sousa Mendes

Enfermeira pelo Centro Universitário do Piauí, emilly.sm@outlook.com

Diego Freitas da Silva

*Membro do Grupo de Pesquisa em Seguridade Social e Serviço Social da UFRN,
voluntário no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
SAÚDE/ Gestão e Assistência 2022-2023) e estagiário bolsista no Ministério Público
do Rio Grande do Norte, Discente do Curso Serviço Social pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, diegofreitas02042000@gmail.com*

Welligton Oliveira de Souza

*Estagiário na enfermagem da Unidade de Sistema Respiratório do Hospital
Universitário João de Barros Barreto.
Atuação: Clínica Médica, Enfermagem de Pneumologia e Endocrinologia, Discente do
Curso de Medicina pela Universidade Federal do Pará, welligton.souza@ics.ufpa.br*

João Antônio Cunha Costa

*Médico, Clínico Geral, Pediatria.
Atuação: Médico atuante na UPA CIS, Itajaí-SC, serviço de Pediatria.
Médico pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia,
joao.acc2189@gmail.com*

Izabela Nascimento Galvão

*Discente do Curso de Medicina pela Universidade Federal do Pará,
Izabela.galvao@ics.ufpa.br*

Maria Eduarda Silva Gomes

Participou do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense de maneira online e da I Semana de Enfermagem Unificada da Universidade Estadual do Piauí da mesma forma. Além de cursos complementares como Ética e Avanços da Enfermagem, Avaliação de Ferida e Estomias e Minicurso sobre a Saúde da População Negra. Sou líder da Turma XXV de Enfermagem da UESPI há dois períodos. Compreende inglês e espanhol. Discente do Curso de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI, mesgomes@aluno.uespi.br

Eloísa Gonçalves da Silva

5 anos de medicina na Rússia, transferida para o 3º ano de medicina no Brasil, mentora da disciplina de patologia, portadora dos certificados em BLS, curso de ECG e congressos. Discente do Curso de Medicina pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, eloe800@gmail.com

Resumo: O presente estudo tem como objetivo descrever o processo da assistência humanizada a mulher em situação de aborto. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo realizado por meio da pesquisa bibliográfica, construído através dos artigos científicos encontrados nas bases de dados: SCIELO, LILACS E MEDLINE. Os descritores utilizados and Assistência de enfermagem; and Humanização; and Saúde da mulher; and Aborto, buscando compreender através de alguns autores, a prática de uma assistência humanizada, desde o ano de 2013 a 2023. Foram utilizados artigos com a faixa temporal dos últimos 10 anos, onde foi obtido os resultados para compor a discursão da temática proposta. Os serviços prestados devem ser humanizados sendo produzidos com integralidade, pois devem ser oferecidos pelos profissionais da área de enfermagem um cuidar mais caloroso, e não discriminatório as mulheres em situação de aborto, a assistência as mulheres não devem ser embasadas por opiniões.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Humanização. Saúde da mulher. Aborto.

Abstract: The present study aims to describe the process of humanized assistance to women in an abortion situation. This is a qualitative study carried out through bibliographical research, built through scientific articles found in the databases: SCIELO, LILACS AND MEDLINE. Descriptors used and Nursing care; and Humanization; and Women's health; and Abortion, seeking to understand, through some authors, the practice of humanized assistance, from the year 2013 to 2023. Articles with the time range of the last 10 years were used, where the results were obtained to compose the discussion of the proposed theme. The services provided must be humanized and produced with completeness, as nursing professionals must

offer warmer, non-discriminatory care to women undergoing abortion, assistance to women must not be based on opinions.

Keywords: Nursing assistance. Humanization. Women's health. Abortion.

INTRODUÇÃO

O aborto é a interrupção gestacional entre 20 semanas e 22 semanas com a expulsão do feto pesando menos que 500g. O abortamento pode ser espontâneo ou induzido, sendo que o espontâneo ocorre de forma natural, relacionado por questões orgânicas e de saúde materna, já o induzido é a interrupção através de condutas realizadas pela gestante ou por outra pessoa, quando realizado de forma ilegal pelos profissionais de saúde os procedimentos podem acometer riscos à saúde e uma série de negligências (LINS-KUSTERER; LINS; VASCONCELOS, 2019).

Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, os índices de aborto correspondem a 728.100 a 1.039.000 a cada ano. Embora tenha diminuído esses números na última década, a taxa que apresenta atualmente é de 3,7 abortos por 100 mulheres em idade reprodutiva sendo muitas vezes, superior aos valores nos países onde o abortamento é legalizado, acessível e seguro. Além disso, os indicadores no Brasil mostram que o problema do abortamento retrata desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 2008).

O abortamento é um ato que ocasiona a sensibilidade na mulher, fazendo com que passe por sofrimento físico e psicológico, portanto, é passível se agravar devido a uma assistência despreparada e desumanizada. Além disso pode afetar a vida da mulher de maneira que a coloque em risco, é de evidência que no ambiente hospitalar estas mulheres em processo de aborto são colocadas no mesmo ambiente das mulheres que estão em trabalho de parto, assim expondo-a a intercorrências que possivelmente pode vir a desencadear uma depressão por seu sofrimento vivenciado (SOARES; FELICIANO; GOBIRA, 2018).

O emocional da mulher diante de um abortamento está abalado de forma que possa prejudicar sua vida pois, são comuns pensamentos negativos que possam desenvolver complicações, como os impulsos suicidas, perda da fé, baixa autoestima e angústia. Além disso, é de suma importância que o psicólogo implantado na obstetrícia, tenha uma atenção maior a essas pacientes, realizando práticas e funções

que possam contribuir para a compreensão mental (FREITAS; BOBATO; MARIUTTI, 2012).

A mulher em processo de abortamento induzido vivencia o descaso e desumanização no atendimento. É visto que, durante a abordagem no atendimento prestado a essas mulheres, os profissionais médico, enfermeiro e técnico em enfermagem, se comportam conforme suas crenças e valores, deixando nítido sua visão a respeito dessa ocorrência. Além disso, estão presentes na literatura que os profissionais da área da saúde não dominam a legislação sobre aborto e, portanto, as atitudes são claras, discriminativas e explícitas em palavras (SILVA *et al.*, 2015).

Quando uma mulher chega em uma unidade de saúde em processo de aborto a mesma espera por um atendimento de forma humanizada. Buscando compromisso e acolhimento, é de grande importância que toda equipe multiprofissional tenha relevância no atendimento. Geralmente essa mulher quando chega na unidade hospitalar ela está passando por um momento difícil seus sentimentos estão abalados, sensação de incapacidade de engravidar, vários pensamentos negativos, é importante que a equipe de enfermagem seja preparada para receber essa mulher de forma acolhedora, agindo com coerência e ética (SILVA *et al.*, 2020).

Cabe salientar que o profissional da saúde, em especial um enfermeiro seja capacitado, visando orientar as mulheres submetidas ao processo de abortamento, prestando assistência humanizada, observando possíveis alterações físicas e emocionais dessas pacientes, e assegurando que suas opiniões pessoais não influenciam no atendimento humanizado às mulheres (ANDRADE *et al.*, 2020).

Descrever o processo da assistência humanizada a mulher em situação de aborto.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo realizado por meio da pesquisa bibliográfica, construído através dos artigos científicos. Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) a revisão integrativa inclui o levantamento das análises de pesquisas bibliográficas relevantes que tem como objetivo a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica. Desse modo o estudo se dá através de uma pesquisa bibliográfica, considerando a estratégia de busca definida pelos descritores probióticos. Para a escolha dos descritores, foi realizado a busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde and Assistência de enfermagem; and Humanização; and Saúde da mulher; and

Aborto, buscando compreender através de alguns autores, os benefícios trazidos na prática de uma assistência humanizada, desde o ano de 2013 a 2023. Os critérios utilizados para incluir e critérios de exceção foram construídos utilizando a coleta periódica acessível aos artigos completos, artigos apresentados nas línguas, português, inglês e espanhol sendo abordada a temática. Portanto, a seguinte questão: “Qual o processo da assistência humanizada a mulher em situação de aborto?”

Para responder à pergunta foi realizado uma pesquisa bibliográfica através de artigos científicos nas principais bases de dados científicos, tais como *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* - MEDLINE, *Scientific Electronic Library* - SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde- BVS, Banco de Dados em Enfermagem - BDENF e Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS. Para critério de exclusão enquadraram-se artigos duplicados, incompletos, resumos, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra. Para a obtenção dos artigos, foi realizada uma classificação nas bases de dados eletrônicas citadas acima. A partir da pesquisa bibliográfica, e análise dos artigos encontrados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foi encontrado 320 estudos científicos, mas apenas 80 desses artigos foram selecionados, 40 atenderam os critérios de inclusão, portanto, 25 dos estudos foram excluídos com base nas normas de exclusão, restando 8 artigos para composição do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos. Teresina, Piauí, Brasil. 2022.

Fonte: Autores (2023)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os profissionais que são qualificados ou que trabalham na obstetrícia, estão acostumados a cuidar de vidas, receber com prazer; mas quando envolve algum contratempo como o abortamento, existe o envolvimento de várias emoções que podem desencadear rejeição, manifestando distinção nas atitudes práticas dos profissionais conforme o tipo de aborto que a mulher está passando. No caso de um aborto espontâneo, há mais benevolência por parte dos profissionais, pondo a paciente em situação de vítima. Já no aborto provocado, porém com a autorização da

justiça, ocorre de certa forma um acolhimento diante do sofrimento vivenciado pela mulher. E no aborto induzido de forma ilegal, nota-se uma transformação nas atitudes por parte dos profissionais, nesta situação a paciente é considerada como a responsável pelo acontecimento (SILVA *et al.*, 2020).

Nery e Gomes, 2014, em seu estudo debate que o aborto é um problema de saúde pública sobressaindo-se justamente quando existem conflitos entre os direitos e os deveres morais que o colocam como um problema ético. Os profissionais de saúde em especial a equipe de enfermagem não deve recusar assistência de enfermagem planejada e humanizada às mulheres em situações abortivas.

As normas éticas dos profissionais de enfermagem dão ênfase para que os serviços de assistência sejam proporcionados sem o estabelecimento de diferenças, executadas com dignidade, capacidade e discernimento, sem a presença de qualquer forma de constrangimento, praticando de modo adequado as dificuldades da saúde de forma integral garantindo a autonomia dos pacientes, a 20 anos a Constituição Federal preza por uma assistência à saúde universal e integral em todos os níveis de atenção livre de preconceitos e privilégios (PITILIN *et al.*, 2016).

A imposição de mudanças na forma em que acolhem às pacientes que passaram pelo processo de abortamento, já que em diversos locais os especialistas responsáveis pela admissão não realizam acolhimento e orientação para essas mulheres sem julgar, infringindo os princípios da integralidade da atenção e da Norma técnica do Ministério da Saúde do Brasil, que buscam atingir um ideal de humanização, portanto é fundamental que os profissionais acatem a sensibilização para exercerem uma boa atenção, comunicação, auxílio, atendimento e diálogo com qualquer mulher que faça uso desses serviços (SANTOS *et al.*, 2021).

O que é esperado de toda equipe profissional em destaque a equipe de enfermagem, que está diretamente ligada aos cuidados do paciente, é que suas condutas venham a englobar todas as dificuldades das pacientes que estão hospitalizadas, recomendando e aconselhando as mesmas com intuito de amenizar episódios de desigualdades que podem ocorrer, tornando o cuidado cada vez mais humanizado e propício a criação de vínculos. Portanto, é de suma importância que a equipe de enfermagem realize uma escuta qualificada, percebendo e executando o cuidado sem discriminação, sem a necessidade de impor princípios morais, contribuindo em outros aspectos como orientar quanto aos seus direitos, criando um instrumento, de prevenção altamente eficaz: o conhecimento (SILVA *et al.*, 2020).

O Plano Nacional de Política para as Mulheres, exibido pelo governo brasileiro em 2013, tem como objetivo promover a melhoria e as condições da saúde as mulheres, em todas as fases do ciclo da vida, além de facilitar o acesso aos serviços de promoção, prevenção e uma assistência de qualidade a todas as mulheres em território brasileiro, sem discernimento de qualquer classe (PASQUAL; CAVALHAES; PARADA, 2015).

Os serviços prestados devem ser humanizados sendo produzidos com integralidade, pois devem ser oferecidos pelos profissionais da área de enfermagem um cuidar mais caloroso, e não discriminatório com todas as mulheres em situação de aborto, mesmo sendo proibido no país, os cuidados ofertados a mulher não devem ser embasados por opiniões. A partir da chegada da usuária na maternidade os profissionais devem ser capazes de desempenhar uma boa assistência em tempo integral e qualificada, considerando e respeitando suas decisões (LIMA *et al.*, 2017).

Sendo assim, a aceitação de comportamentos sem qualquer tipo de opiniões, preconceitos, e o reconhecimento das necessidades das mulheres em situação de aborto são indispensáveis para realizar um bom atendimento, podendo servir de estímulo, ajudando as mesmas a expressarem suas emoções e comunicar suas vontades; além de contribuir com melhorias na assistência integral e humanizada, auxilia no processo de desenvolvimento profissional voltados ao exercício dos direitos das pessoas (SANTANA; SANTOS; PÉREZ, 2014).

O processo de humanização em saúde é abundante, complicado e longo. Ocorrem inúmeras relutâncias para que a humanização se incorpore; pois as formas de cuidar e prestar auxílio à saúde, que já estão presentes e são usadas na rotina, são conhecidas como favoráveis e eficientes pelos profissionais de saúde. Portanto, para que a humanização faça parte de todos os âmbitos na área da saúde, é essencial que aconteçam várias mudanças nas atitudes dos profissionais, dos institutos de saúde e dos administradores (DODOU *et al.*, 2017).

CONCLUSÃO

O presente estudo conclui-se que o aborto se trata de um problema de saúde pública, notando-se que os profissionais apresentam uma imposição em seguir as normas técnicas do ministério da saúde, onde busca por uma assistência de qualidade e humanizada, visto que os profissionais de enfermagem acabam colocando suas

emoções a frente das normas éticas, deixando de realizar uma assistência humanizada, é explícito que os profissionais não praticam a humanização. Portanto, o presente estudo é de grande valia para os profissionais das diversas áreas da saúde; com foco na equipe de enfermagem, que presta uma assistência contínua e integrada aos pacientes. Existe no Brasil a Política Nacional de Humanização (PNH), que foi desenvolvida com intuito de produzir mudanças nos gestores, trabalhadores e usuários, com a mesma intenção foram criadas as políticas de qualidade da assistência as mulheres em trabalho de parto ou em processo de aborto, para garantir as mulheres que suas vontades e direitos serão atendidos pelos provedores da saúde.

Esse estudo pode contribuir diretamente com conhecimento teórico e científico sobre a importância da assistência humanizada as mulheres em situação de aborto; além de contribuir em outros aspectos setoriais, tornando-se uma ferramenta de incentivo aos profissionais para que sempre busquem aprimorar seus conhecimentos, técnicas e formas de trabalho, transformando os mesmos em agentes de mudança ativa.

REFERÊNCIAS

ANDRADE S, J *et al.* A percepção da equipe de enfermagem sobre o cuidado à mulher em situação de abortamento: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 10, p. 1-9, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Magnitude do Aborto no BRASIL. **Aspectos Epidemiológicos e Socioculturais**. Abortamento Previsto em lei em situações de violência sexual – Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

DODOU, H.D *et al.* Sala de parto: condições de trabalho e humanização da assistência. **Cadernos saúde coletiva**, v. 25, n. 3, p. 332-338, 2017.

FREITAS B, A.S.S; BOBATO, J.A.C; MARIUTTI, M.G. Representação dos profissionais da saúde pública sobre o aborto e as formas de cuidado e acolhimento. **Revista da SPAGESP**, v.13, n. 2, p.44-55, 2012.

LIMA, L.M *et al.* Cuidado humanizado às mulheres em situação de abortamento: uma análise reflexiva. **Rev. enferm. UFPE on line**, v.11, n. 12, p. 5074-5078, 2017.

LINS-KUSTERER, L; LINS, M; VASCONCELOS, C. Aborto: atenção humanizada e aspectos legais. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde Brazilian Journal of Health Research**, v. 21, n. 2, p. 40-50, 2019.

NERY, I.S; GOMES, I.S. Motivos e sentimentos de mulheres acerca do aborto espontâneo Rea sons and. women feelings about of spontaneous abortion. **Enfermagem Obstétrica**, v. 1, n. 1, p. 19-24, 2014.

PASQUAL, K. K; CARVALHAES, M.A. B.L; PARADA, C.M.G.L. Atenção à saúde da mulher após os 50 anos: vulnerabilidade programática na Estratégia Saúde da Família. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, n. 2, p. 21-27, 2015.

PITILIN, E.B *et al.* Assistência de enfermagem em situações de aborto induzido/provocado: uma revisão abrangente da literatura. **Enfermagem Global**, v. 15, n. 43, p. 453-466, 2016.

SANTANA, D.M; SANTOS, R.S; PÉREZ, B.A. A assistência de Enfermagem à mulher em processo de abortamento. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 50-59, 2014.

SANTOS, T.E.R *et al.* Práticas de enfermagem às mulheres que vivenciaram aborto: revisão integrativa. **Nursing (São Paulo)**, v. 24, n. 272, p. 5198-5203, 2021.

SILVA, E.F *et al.* Atenção à mulher em processo de aborto induzido: percepção dos profissionais de enfermagem. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 5, n. 3, p. 454-464, 2015.

SILVA, J. K.A *et al.* Assistência de enfermagem à mulher em risco iminente de abortamento ou aborto efetivo. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. 1-28, 2020.

SILVA, L *et al.* Percepção das mulheres em situação de aborto frente ao cuidado de enfermagem. **Revista Ciência Plural**, v. 6, n. 1, p. 44-55, 2020.

SOARES, F.P; FELICIANO, R.M; GOBIRA, R.A. Atenção Humanizada à Mulher em Processo de Abortamento no Mesmo Ambiente das Parturientes. **Revista Eletrônica Atualiza Saúde**, v. 7, n. 7, p. 95-99, 2018.